

Tela Polimetropolis - O Artista Henrique Vieira Filho homenageia Dalí

Slow Movement & Slow Art

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4670815>

Viver em um ritmo acelerado, de certo que tem um certo charme ("live fast, die young" - viva rápido, morra jovem...), contudo, considero que a alternativa é bem mais interessante: **desacelerar, viver muito e viver bem!**

O **Slow Movement** preconiza a vivência do tempo com maior **QUALIDADE** para tudo e todos.

Começou na Itália, em 1996, com o Movimento **Slow Food**, que contrariava os valores e a cultura associadas ao "fast food":

A proposta é a de saborear lenta e atentamente a refeição, a qual igualmente levou tempo e atenção para ser preparada, em contraponto às comidas "massificadas" e "pré-fabricadas".

O ideal "slow" pode ser aplicado a tudo, focando em desacelerar para apreciar e tornar mais prazerosas todas as atividades.

A “filosofia slow” estendeu-se para inúmeras áreas, enumerando, a seguir, algumas delas:

“Slow Cities” - cidades pequenas, com maior qualidade de vida...,

“Slow Travel” - apreciar o passeio como um todo, não apenas o destino...,

“Downshifting ou Simplicidade Voluntária” - redução de preocupações, de bens materiais, para conquistar mais tempo para o convívio com quem amamos e demais atividades prazerosas...,

“Slow Fashion” - roupas sustentáveis e duráveis, que não saem de moda no ano seguinte; qualidade em detrimento da quantidade...,

“Slow Sex” - sem pressa, com carinho, amor e muito mais prazer...,

“Slow Art” - propõe apreciar por 5 a 10 minutos cada obra e trocar ideias sobre a experiência, sob a coordenação de um curador ou artista (**sobre este tópico, tenho mais a dizer, na sequência**)...

Se antes, o ditado era “tempo é dinheiro”, a nova versão pode ser “tempo é prazer”.

Existe uma verdadeira obsessão por atividades e tecnologias que otimizam o tempo, só que, ao invés de aproveitar este ganho para o lazer, as pessoas acumulam outras novas tarefas!

A impressão é que o dia não é suficiente para cumprir todos os compromissos...

Degustar refeições, conversar, conviver com a natureza, apreciar as artes, enfim, os prazeres da vida são tidos como um “insulto” à nossa posição de “ocupados demais para se dar ao luxo desperdiçar tempo”.

Viver num ritmo slow é procurar viver num ritmo equilibrado que seja bom para o corpo e bom para a mente (saúde), bom para os relacionamentos, para as sociedades e comunidades (desenvolvimento pessoal, social e local), e para o planeta (ambiente, sustentabilidade), é um modelo de equilíbrio para viver melhor sabendo quando é necessário abrandar ou acelerar não deixando que o abrandamento se torne estagnação, nem deixando que a aceleração se torne maníaca.

Fonte: <https://www.slowmovementportugal.com/>

Focando o tema para as Artes, onde seria de esperar-se qualidade de público e de interação, o que se constata é justamente o oposto: a média gasta por um visitante em frente a uma obra é, segundo o "The New York Times", de 15 a 30 segundos!

Museus, galerias e meios de comunicação mensuram o "sucesso" das atividades artísticas pela QUANTIDADE de pessoas circulando, pois não há como medir a subjetividade: **o PRAZER e a QUALIDADE da experiência vivida.**

Phil Terry, CEO da Collaborative Gain, Inc. é o idealizador do **Slow Art Day (dia 08 de Abril)**.

Frequentador rotineiro de galerias e museus, mudou radicalmente seu modo de apreciar e interpretar as obras, após ter experienciado, pela primeira vez, dedicar longos minutos para cada obra, em 2008, no Museu Judaico, passando a incentivar esta forma de vivenciar a Arte.

O **Slow Art Day** orienta aos observadores das Artes que dediquem de cinco a dez minutos a cada obra escolhida e, então, lhes propicia a oportunidade de conversar sobre a experiência com outros espectadores, comumente, com a mediação de um Artista ou um Curador.

Ao invés de apenas visitar uma galeria, exposição ou museu, ainda melhor será **EXPERIENCIAR a Arte, sem pressa!**

A proposta do movimento mundial "**Slow Art**" é que se amplie o tempo de apreciação de cada obra (ao invés de tão somente "passar" por ela....) e os participantes se reunirem para conversar sobre a experiência.

Comemorado no dia 8 de abril, o "**Slow Art Day**" é uma ação mundial voluntária, por parte de museus e galerias, com adeptos principalmente nos EUA e também no Brasil, com a [Galeria HVF Artes](#) e [Sociedade Das Artes](#).

Como grande incentivador da proposta e representante oficial do movimento, no Brasil, somo à **Arte**, minha experiência como **Psicanalista**, propondo vivências ainda mais enriquecedoras aos participantes.

Algumas curiosidades sobre o Movimento Slow Art:

- A média gasta por um visitante em frente a uma obra de arte é, segundo o "The New York Times", de 15 a 30 segundos.
- O **Slow Art Day** orienta aos observadores das Artes que dediquem de cinco a dez minutos a cada obra escolhida e, então, lhes propicia a oportunidade de conversar sobre a experiência com outros espectadores, comumente, com a mediação de um Artista ou um Curador
- Phil Terry, CEO da Collaborative Gain, Inc. é o idealizador do Slow Art Day. Freqüentador rotineiro de galerias e museus, mudou radicalmente seu modo de apreciar e interpretar as obras, após ter experienciado, pela primeira vez, dedicar longos minutos para cada obra, em 2008, no Museu Judaico, passando a incentivar esta forma de vivenciar a Arte.
- Museus, galerias e veículos de comunicação mensuram o sucesso de uma exposição pelo número de visitantes, pois são dados objetivos, e somente com o Movimento Slow Art é que estão dando a devida importância ao subjetivo, ou seja, a satisfação dos frequentadores.
- No Brasil, o pioneiro (e também representante oficial do Movimento) em **Slow Art** é o Artista Plástico **Henrique Vieira Filho**, sendo que suas Exposições individuais sempre contam com cadeiras para que os visitantes possam admirar confortavelmente as obras, além da contarem com a presença do próprio Artista para conversar sobre as pinturas e esculturas.

Linha do tempo:

Slow Art Week - Brazil - 2018

Slow Art Week - Brazil - 2019

Slow Art Day - Brazil - 2020

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a Psicanálise Junguiana, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em seus quadros e fotografias.

Suas obras visuais chamaram a atenção do mercado, contando com dezenas de exposições individuais e coletivas em diversas capitais brasileiras, além de galerias da Europa, Ásia e Estados Unidos.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), CEATH - Comunidade de Estudos Avançados Em Terapia Holística (escola), dentre outras.

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

Whatsapp: [+55 11982946468](https://wa.me/5511982946468)